

Обзор смиMedia review

DOI: 10.24412/2686-7702-2021-4-71-77

**Обзор СМИ стран Восточной Азии
(октябрь – декабрь 2021 г.)****Е.М. Скворцова**

Аннотация. Настоящий обзор составлен на основе материалов, опубликованных с октября по декабрь 2021 г. в некоторых СМИ стран Восточной Азии и затрагивающих наиболее актуальные для данного региона темы: шестой пленум ЦК КПК 19-го созыва, специальный саммит Китай – АСЕАН, первые военно-морские учения России со странами АСЕАН, открытие железной дороги Китай – Лаос.

Ключевые слова: Китай, Лаос, Индонезия, Мьянма, Россия, США, АСЕАН, ВРЭП, AUKUS, Коммунистическая партия Китая, «Один пояс, один путь», пленум, COVID-19, пандемия, региональная безопасность, военно-морские учения, баланс сил, железная дорога.

Составитель: Скворцова Елизавета Михайловна, редактор-переводчик Центра научного мониторинга и развития, Институт Дальнего Востока РАН (адрес: 117997, Москва, Нахимовский пр-т, 32). E-mail: skvortsova@ifes-ras.ru

Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Скворцова Е.М. Обзор СМИ стран Восточной Азии (ноябрь – декабрь 2021 г.) // Восточная Азия: факты и аналитика. 2021. № 4. С. 71–77. DOI: 10.24412/2686-7702-2021-4-71-77

**East Asian countries media overview
(October – December 2021)****E.M. Skvortsova**

Abstract. This review is based on the materials published in October – December 2021 in various media of East Asian countries, which cover the most relevant topics for the region during this period. Among them are: the sixth plenary session of the 19th CPC Central Committee, the special China – ASEAN summit, the first-ever naval exercise between ASEAN and Russia, the opening of the China – Laos railway.

Keywords: China, Laos, Indonesia, Myanmar, Russia, USA, ASEAN, RCEP, AUKUS, the Communist Party of China, Belt and Road Initiative, plenary session, COVID-19, pandemic, regional security, naval exercise, balance of power, railway.

Compiler: Skvortsova Elizaveta M., editor-translator of the Center for Scientific Monitoring and Development, Institute of Far Eastern Studies of the Russian Academy of Sciences (address: 32, Nakhimovsky Av., Moscow, 117997, Russian Federation). E-mail: skvortsova@ifes-ras.ru

Conflict of interests. The author declares the absence of the conflict of interests.

For citation: Skvortsova E.M. (2021). Obzor SMI stran Vostochnoj Azii (noyabr' – dekabr' 2021 g.) [East Asian countries media overview (November – December 2021)], *Vostochnaya Aziya: fakty i analitika* [East Asia: Facts and Analytics], 4: 71–77. (In Russian). DOI: 10.24412/2686-7702-2021-4-71-77

Пленум ЦК КПК

Как сообщает агентство Синьхуа¹, 8–11 ноября в Пекине прошёл 6-й пленум ЦК КПК 19-го созыва. На важнейшем для страны ежегодном собрании руководящего органа партии обсуждались итоги уходящего года и определялись цели на новый период. Помимо традиционного итогового коммюнике на пленуме были приняты значимые документы: «Резолюция ЦК КПК об основных достижениях и историческом опыте столетней борьбы партии» и «Решение о созыве XX Всекитайского съезда КПК». Председатель КНР Си Цзиньпин выступил на собрании с комментариями, в которых уточнил суть принятой резолюции.

В этом году страна отметила столетний юбилей КПК и торжественно объявила о выполнении «первой цели столетней борьбы» – ликвидации абсолютной бедности. На этом фоне правительство решило разработать масштабный программный документ, призванный суммировать основные достижения партии и дать им оценку с современных позиций.

Си Цзиньпин отметил, что в этой работе первостепенное внимание было уделено следующим аспектам: обобщению главных достижений и исторического опыта партии, акценту на идее социализма с китайской спецификой в новую эпоху как важнейшем ориентире современного развития КПК и соответствию приводимых оценок ключевых фигур и событий китайской истории сделанным ранее выводам ЦК КПК. Принятие документа он назвал «историческим и стратегически важным решением», которое отражает «устремлённость партии в будущее при сохранении прочной связи с корнями, ориентацию на развитие страны в современных условиях на основе наработанного исторического опыта», приводит слова председателя КНР сайт партии 01.12.2021².

Объёмная резолюция, опубликованная на официальном сайте правительства КНР 16.11.2021³, состоит из семи частей, подробно рассказывающих о столетнем пути партии. Описаны исторический контекст возникновения КПК, процесс её прихода к власти, основания КНР и установления системы «народной демократии», социалистическое строительство периода Мао Цзэдуна, политика реформ и открытости Дэн Сяопина, концепция социализма с китайской спецификой в новую эпоху и теоретические новации Си Цзиньпина, обобщены «историческое значение и опыт столетней борьбы КПК» и сформулированы цели и принципы партийного руководства в новую эпоху.

В документе затрагивается и внешняя политика Китая. Отдельно отмечены успехи китайской дипломатии в повышении международного влияния КНР и развитии дружественных отношений с зарубежными партнёрами, как на партийном, так и на государственном уровне. Широкое освещение получила продвигаемая КНР концепция «сообщества единой судьбы человечества». В последние годы Китай не оставался в стороне

¹ URL: http://www.news.cn/mrdx/2021-11/12/c_1310307121.htm (дата обращения: 20.12.2021). (На кит.).

² URL: <http://cpc.people.com.cn/n1/2021/1201/c64094-32296476.html> (дата обращения: 20.12.2021). (На кит.).

³ URL: http://www.gov.cn/zhengce/2021-11/16/content_5651269.htm (дата обращения: 20.12.2021). (На кит.).

от глобальных проблем, решение которых требует совместных усилий всех стран, конструктивно реагировал на изменение климата, принимал активные меры по борьбе с терроризмом, сокращению бедности, обеспечению региональной и кибербезопасности. Выделена роль Китая в организации международного сотрудничества по противодействию пандемии, которое было названо «наиболее масштабной глобальной гуманитарной акцией с момента создания КНР». Китай оказывал многим партнёрам, в первую очередь развивающимся странам, материальную и техническую поддержку, в больших масштабах предоставлял разработанные вакцины, что укрепило «образ Китая как ответственной мировой державы».

Как отмечается в предисловии к резолюции, это третий подобный документ в истории КПК: первая резолюция была принята в 1945 г., вторая – в 1981 г. В предыдущих документах также анализировалось развитие и достижения партии и цементировалась ключевая позиция тогдашних лидеров – Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина соответственно. В связи с этим разработка новой резолюции, как отмечают многие аналитики, представляется ещё одним шагом на пути закрепления руководящей роли Си Цзиньпина. В принятых пленумом документах неоднократно подчёркивается главная цель: «решительно защищать статус товарища Си Цзиньпина как ядра ЦК КПК и всей партии, отстаивать авторитет, централизованное и единое руководство ЦК КПК».

Как и многие другие издания, The Nikkei Asia 21.11.2021⁴ пишет, что эта позиция означает сохранение за Си Цзиньпином должности председателя страны на следующий срок. В 2022 г. состоится юбилейный XX Всекитайский съезд КПК, на котором будет объявлен новый состав партийного руководства. Ранее, в марте 2018 г. ВСНП проголосовало за отмену ограничения, согласно которому лидер страны мог находиться на этом посту лишь две пятилетки, и внесло соответствующие поправки в конституцию страны, напоминает издание.

Саммит Китай – АСЕАН

22 ноября состоялся специальный саммит Китай – АСЕАН, посвящённый 30-летию установления диалога между сторонами. На встрече, прошедшей в ставшем уже традиционном формате видеоконференции, стороны подытожили результаты сотрудничества и обсудили цели на новый период. Важнейшим итогом саммита стало повышение уровня взаимоотношений: в совместном заявлении, опубликованном на официальном сайте АСЕАН⁵, было объявлено о создании «всеобъемлющего стратегического партнёрства».

Как сообщает агентство Синьхуа⁶, в торжественной речи председатель КНР Си Цзиньпин назвал это событие «новой вехой в истории двусторонних отношений», отметив, что партнёрство будет способствовать стабильности, развитию и процветанию не только региона, но и всего мира. Лидер КНР подчеркнул, что за прошедшие десятилетия странам удалось совместно преодолеть возникающие вызовы, в том числе азиатский финансовый кризис 1997–1998 гг., мировой финансовый кризис 2008 г., пандемию COVID-19, и выделил

⁴ URL: <https://asia.nikkei.com/Politics/China-s-historical-resolution-helps-Xi-hold-power-5-things-to-know> (дата обращения: 20.12.2021).

⁵ URL: <https://asean.org/wp-content/uploads/2021/11/Joint-Statement-30th-Anniversary-of-ASEAN-China-Dialogue-Relations-Final.pdf> (дата обращения: 20.12.2021).

⁶ URL: http://www.news.cn/english/2021-11/22/c_1310325511.htm (дата обращения: 20.12.2021).

принципы, заложившие основу плодотворного взаимодействия: взаимное уважение и соблюдение норм международных отношений; мирное развитие и взаимовыгодное сотрудничество; следование принципу взаимопомощи, дружбы и добрососедства; продвижение инклюзивности и открытого регионализма.

Подтвердив приверженность Китая центральной роли АСЕАН в региональной архитектуре, Си Цзиньпин выдвинул пять обязательств, которые страна готова взять на себя для дальнейшего развития отношений со странами Юго-Восточной Азии, транслирует Синьхуа в тот же день. Среди них: скорейшее подписание протокола к Договору о зоне, свободной от ядерного оружия, в ЮВА; передача дополнительных 150 млн доз вакцин от COVID-19 для совместного создания «щита здоровья»; выделение в следующие три года 1,5 млрд долл. помощи АСЕАН на борьбу с пандемией и восстановление экономики; запуск программы развития науки, технологий и инноваций, в рамках которой КНР передаст странам региона 1000 единиц передовых технологий и предоставит возможность 300 молодым учёным посетить страну для научных обменов; усиление сотрудничества в области экологии и перехода к возобновляемой энергетике; расширение молодёжных обменов и взаимного признания дипломов.

Комментируя итоги саммита, CGTN⁷ вспоминает и другие вехи на пути стран региона к текущему уровню взаимоотношений. В 1991 г. стороны официально начали отношения диалога. Важнейшим документом начала XXI в. стало подписанное в 2002 г. Рамочное соглашение о всестороннем экономическом партнёрстве, главной целью которого было создание зоны свободной торговли Китай – АСЕАН к 2010 г. За ним последовало Соглашение о товарообороте (2004), Соглашение об инвестициях (2009), вступление в силу ЗСТ Китай – АСЕАН (2010), Протокол о повышении уровня ЗСТ (2015), завершение переговоров о Всеобъемлющем региональном экономическом партнёрстве (2019) и подписание финального соглашения о ВРЭП 15 странами (2020).

Как отмечает издание South China Morning Post 22.11.2021⁸, в официальной риторике Пекина существует определённая иерархия отношений с дружественными странами. Её самый высокий уровень на текущий момент зафиксирован в формулировке сотрудничества с Россией: «отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия в новую эпоху». В связи с этим торжественное повышение уровня отношений с АСЕАН видится не просто формальным шагом, но стремлением КНР укрепить традиционные связи со странами региона на фоне активизации азиатской политики администрации Дж. Байдена.

Кроме того, на первом месте среди инициатив КНР неслучайно упоминается создание в регионе зоны, свободной от ядерного оружия. Здесь чётко прослеживается параллель с формированием альянса AUKUS, в рамках которого США и Великобритания предоставят Австралии ядерную технологию, что ожидаемо вызвало опасения у большинства стран региона. Этот шаг китайского правительства можно соответственно трактовать как стремление сплотить страны ЮВА и предотвратить возможное отрицательное влияние нового проамериканского блока на региональную безопасность.

⁷ URL: <https://news.cgtn.com/news/2021-11-22/Xi-chairs-summit-marking-anniversary-of-ASEAN-China-dialogue-relations-15oga5BCb3q/index.html> (дата обращения: 20.12.2021).

⁸ URL: <https://amp.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3156941/china-prioritise-southeast-asia-upgraded-relations-development> (дата обращения: 20.12.2021).

Как сообщает The Irrawaddy 22.11.2021⁹, на саммите отсутствовал лидер военного правительства Мьянмы генерал Мин Аун Хлайн. Это не первая подобная ситуация: месяц назад представитель страны не был допущен на саммит АСЕАН ввиду невыполнения хунтой «пяти пунктов консенсуса», разработанных Ассоциацией весной этого года. Очередное исключение из важного для стран региона формата властями Мьянмы было воспринято негативно, ведь для легитимизации нового режима в первую очередь необходима поддержка со стороны соседей – партнёров в рамках АСЕАН и Китая, передаёт издание.

Военно-морские учения Россия – АСЕАН

На фоне активизации в последние месяцы контактов Китая и США со странами Юго-Восточной Азии крайне показательными стали первые в истории совместные военно-морские учения России и стран АСЕАН. Они состоялись 1–3 декабря в территориальных водах Индонезии – в Малаккском заливе, одном из важнейших международных морских путей, сообщает The Jakarta Post 1.12.2021¹⁰. Комментируя прошедшие манёвры, японское издание The Nikkei Asia¹¹ отмечает, что они знаменуют собой новый виток региональной безопасности и тесно связаны с продолжающимися спорами в Южно-Китайском море и созданием альянса AUKUS.

Учения, направленные на поддержание морской экономической деятельности и гражданского судоходства, прошли в два этапа: в виртуальном и реальном формате, информирует The Manila Times 6.12.2021¹². Стоит отметить большой масштаб мероприятия: со стороны АСЕАН участвовали все десять членов Ассоциации. Индонезия, Таиланд, Сингапур, Вьетнам, Малайзия, Мьянма и Бруней задействовали свои военные корабли или самолёты, остальные страны принимали участие в качестве наблюдателей.

Проведение учений было согласовано в конце октября на саммите Россия – АСЕАН, участие в котором по видеосвязи принял Владимир Путин. В этом году Россия, как и КНР, отмечает 30-летие установления отношений с Ассоциацией, в связи с чем планируется значительное расширение областей взаимодействия. Так, 2022 год был официально объявлен Годом научного и технического сотрудничества. Коснулось оно и военной сферы, которая прежде развивалась на уровне двусторонних контактов между сторонами и почти не затрагивалась в рамках отношений с АСЕАН.

Как сообщает Hanoi Times 29.11.2021¹³, мероприятие стало третьим в ряду военно-морских учений АСЕАН + 1: в 2018 г. подобный формат взаимодействия был отработан с Китаем, а в 2019 г. – с США. Интересно, что боевой фрегат, который принимал участие

⁹ URL: <https://www.google.ru/amp/s/www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-junta-leader-excluded-as-china-hosts-summit-with-asean-leaders.html/amp> (дата обращения: 20.12.2021).

¹⁰ URL: <https://www.thejakartapost.com/world/2021/12/01/russia-asean-hold-first-naval-drills-off-indonesian-coast-.html> (дата обращения: 20.12.2021).

¹¹ URL: <https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/1st-ASEAN-Russia-navy-drills-send-messages-on-AUKUS-China> (дата обращения: 20.12.2021).

¹² URL: <https://www.manilatimes.net/2021/12/06/expats-diplomats/russia-asean-hold-first-naval-exercise/1824810/amp> (дата обращения: 20.12.2021).

¹³ URL: <https://m.hanoitimes.vn/vietnam-warship-arrives-in-indonesia-port-for-asean-russia-naval-exercise-319414.html> (дата обращения: 20.12.2021).

в манёврах от военно-морских сил Вьетнама, был построен Зеленодольским судостроительным заводом им. А.М. Горького и передан стране в 2011 г.

The Jakarta Post приводит слова командующего Первым флотом Индонезии Арсыяда Абдуллы, который отметил, что учения направлены на «улучшение взаимодействия и взаимопонимания» между ВМС России и членов АСЕАН. Автор статьи подчёркивает, что на фоне усиления региональной напряжённости развитие сотрудничества с Россией как третьей стороной, не вовлечённой в противостояние КНР и США, подтверждает принцип неприсоединения АСЕАН и улучшает баланс сил в регионе.

Открытие железной дороги Китай – Лаос

Железная дорога Китай – Лаос, соединившая Куньминь, административный центр провинции Юньнань, и столицу Лаоса Вьентьян, была официально введена в эксплуатацию 3 декабря. На торжественной церемонии открытия по видеосвязи присутствовали главы государств – Си Цзиньпин и Тхонглун Сисулит, транслировало Синьхуа в тот же день¹⁴.

Дорога – один из флагманских проектов китайской инициативы «Один пояс, один путь». Предполагается, что она станет первым инфраструктурным объектом такого масштаба, реализованным в Юго-Восточной Азии. Строительство с китайской стороны началось в конце 2015 г., и за прошедшие годы странам удалось преодолеть немало трудностей, в том числе минимизировать отрицательное влияние проекта на уникальную окружающую среду. Протяжённость маршрута составляет 1035 км, поезда, курсирующие со скоростью 160 км/час, сократят время в пути между городами до 10 часов.

Как сообщают корреспонденты CGTN¹⁵, ставшие одними из первых пассажиров новой дороги, дизайн поездов и формы проводников выдержаны в традиционных для культуры двух стран цветах, обслуживание ведётся на трёх языках – китайском, лаосском и английском, на выбор предлагаются как блюда провинции Юньнань, так и западная кухня. С помощью железной дороги можно добраться до ключевых достопримечательностей провинции, в том числе округа Пуэр, родины знаменитого чая, и Сишуанбаньна-Дайского автономного округа, где обитают азиатские слоны. Все эти особенности призваны отразить тесную дружбу народов Китая и Лаоса и стимулировать приток как внутренних, так и международных туристов.

Руководство Лаоса высоко оценило открытие железной дороги. В публикации от 25.12.2021¹⁶ Синьхуа цитирует премьер-министра страны Пханкхама Випхавана, который на правительственной встрече, посвящённой подведению итогов уходящего года, назвал реализацию этого проекта важнейшим шагом в восстановлении экономики Лаоса. Сейчас власти прилагают большие усилия, чтобы предотвратить экономический кризис, вызванный разрушительным влиянием пандемии коронавируса. Несмотря на то, что число заражённых в стране остаётся сравнительно высоким, правительство решило с 1 января открыть границы для вакцинированных гостей из 17 стран, рассчитывая на восстановление туристического сектора и сферы услуг.

¹⁴ URL: http://www.news.cn/english/2021-12/03/c_1310350441.htm (дата обращения: 25.12.2021).

¹⁵ URL: <https://news.cgtn.com/news/2021-12-05/What-can-be-found-on-the-train-of-the-China-Laos-Railway--15KvrEM4xyw/index.html> (дата обращения: 25.12.2021).

¹⁶ URL: <http://www.xinhuanet.com/english/20211225/98e2c7b7d8944807b81022fdb59a3916/c.html> (дата обращения: 25.12.2021).

Лаос является одной из наименее развитых стран АСЕАН, особенно в инфраструктурном плане. В отличие от остальных стран ЮВА, у него отсутствует выход к морю, что значительно сужает экономические возможности государства. Новая дорога может повысить не только двусторонний товарооборот с Китаем, но и транзитные перевозки через Лаос, отмечает сайт ASEAN Briefing 21.12.2021¹⁷. Наконец, реализация проекта представляется важным шагом в свете вступления в силу 01.01.2022 г. Соглашения о ВРЭП. Согласно сообщению Global Times от 6.12.2021¹⁸, в числе положительных эффектов от запуска нового пути ожидается не только увеличение значимости Лаоса в региональных цепочках, но и стимулирование экономического роста соседних стран в процессе создания единого открытого рынка.

Поступила в редакцию 29.12.2021

Received 29 December 2021

¹⁷ URL: <https://www.aseanbriefing.com/news/the-completed-china-laos-railway/> (дата обращения: 25.12.2021).

¹⁸ URL: <https://www.globaltimes.cn/page/202112/1240823.shtml> (дата обращения: 25.12.2021).